

BORLAND DELPHI 7 VA C++ ДАСТУРЛАШТИРИШ ТИЛЛАРИДАН ФЙДАЛАНИБ ФИЗИКАВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

Ражабов Махмадиёр Бахтиёрович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти қошидаги 2-сонли академик
лицейнинг физика фани ўқитувчиси

Анотация: Ушбу мақолада Borland Delphi7 ва C++ дастурлаш тилилари орқали физикаий жараёнлар маълумотлар базаси шакллантирилган ва графикларини ҳосил қилиш ўрганилган.

Калит сўзлар: C++ , Borland Delphi7, DataBase DeskTop, Working Directory, Delphi, DataBase Name, TableName, Ttable, TdataSet, TdbGrid, Label1, DataSource1, DataSource, MATLAB, MAPLE, MathCAD,

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ BORLAND DELPHI 7 И C++

Раджабов Махмадиёр Бахтиёрович

Учитель физики Академического лицея №2 при Каршинском инженерно-экономическом институте

Аннотация: В данной статье изучается формирование баз данных и графики физических процессов с помощью языков программирования Dev-C++ и Borland Delphi7.

Ключевые слова: C++ , Borland Delphi7, DataBase DeskTop, Working Directory, Delphi, DataBase Name, TableName, Ttable, TdataSet, TdbGrid, Label1, DataSource1, DataSource, MATLAB, MAPLE, MathCAD,

SIMULATION OF PHYSICAL PROCESSES USING BORLAND DELPHI 7 AND C++ PROGRAMMING LANGUAGES

Radjabov Makhmadiyor Bakhtiyorovich

Physics teacher at the Academic Lyceum No. 2 at the Karshi Engineering and
Economics Institute

Abstract: This article studies the formation of databases and graphs of physical processes using the programming languages Dev-C++ and Borland Delphi7.

Keywords: Dev-C++ , Borland Delphi7, DataBase DeskTop, Working Directory, Delphi, DataBase Name, TableName, Ttable, Tdataset, TdbGrid, Label1, DataSource1, DataSource, MATLAB, MAPLE, MathCAD,

Тўғри чизиқли текис тезланувчан ҳаракат тенгламаси $x = x_0 + g_0 t + \frac{at^2}{2}$ кўринишда берилган бўлсин. $x_0 = 5m$, $g_0 = 1m/s$, $a = 4m/s^2$ бўлса, у ҳолда ҳаракат тенгламаси $x = 5 + t + 2t^2$ кўринишга келади. Тезлик $g = \frac{dx}{dt} = 1 + 4t$, тезланиш $a = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dg}{dt} = 4m/s^2 = const$. $x = x(t)$, $g = g(t)$, $a = a(t)$ графикларини маълумотлар базасини шакллантириш орқали ҳосил қиламиз. Аргумент t га ихтиёрий қийматлар бериб функция x , g , a нинг қийматларини қуйидаги жадвалда туширамиз.

t	1	2	3	3.5	3.8	4	4.7	5	5.3	5.9
x	8	15	26	33	37.68	41	53.88	60	66.48	80.52
g	5	9	13	15	16.2	17	19.8	21	22.2	24.6
a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Borland Delphi7 дастурлаш тилини ишга тушириб аргумент “t” ва функция “x”, “g”, “a” номли майдонлардан иборат MB тузилади:

1. DataBase DeskTop утилитасини ишга туширилади.

Пуск=>Программы=>Borland Delphi=>DataBase DeskTop.

2. DataBase DeskTop ойнасининг бош менюсидан қуйидаги буйрук

беради.

1-расм. Borland Delphi7 ишчи ойнаси

File=>Working Directory

3. Жадвал номини **mbgr1** каби сақлаб DataBase DeskTop ойнаси менюсидан File=>Open буйруғини берилди ва Edit Data орқали жадвалдаги маълумотлар киритилади.

2-расм. Маълумотларни киритиш ойнаси.

4. MB ни бошқариш алгоритми қуйидагича тузилади:

1. Delphi тизимини ишга тушириб BDE компоненталар палитрасидан Ttable компонентасини формага жойлаштирамиз.
2. Формадаги Ttable компонентасини учун, DataBase Name хоссасида MB нинг псевдонимини аниқлаймиз.
3. TableName хоссасида MB жадвали номини аниқлаймиз.
4. Active хоссасини True қиймати билан ўрнатамиз.
5. DataAccess компоненталар палитрасидан TdataSource компонентасини формага қўямиз.
6. Tdataset хоссасини Table1 ном билан ўрнатамиз.
7. DataControls компоненталар палитрасидан TDbGrid компонентасини формага қўямиз.
8. DataSource хоссасини DataSource1 ном билан ўрнатамиз.
9. Label1 га форма сарловҳасини ёзамиз.
10. F9 тугмаси босилиб компляция жараёнини амалга оширамиз.

3-расм. Натижа ойнаси.

Бу ойнада берилган функцияларнинг жадвал қийматларини ўзгартирсак график ҳам мос равишда ўзгаради, дастур коди ўзгартирилмайди. Шунини таъкидлаш жоизки, компьютер куйидаги дастур кодларини автоматик равишда ёзади ва ўқувчининг код ёзишига ҳожат қолмайди.

Dev-C++ дастурлаш тилида:

Dev-C++ дастурида дастурлаш амалга ошириш жараёнида функциянинг аргументга боғланиш тенгламасини киритишда қулайлик учун MATLAB дастурий тизимида ёзилган дастур таркибидан нусха олиш мақсадга мувофиқ. Дастурлаш жараёнида масштабни, координаталар бошини ва кетма-кетлик коэффиценти к ни тўғри танлаш лозим. Шунини таъкидлаш жоизки, MATLAB дастурий тизимида математик амалларни бажариш, масала ечимини топиш, графикларни чизиш, сўнгра Dev-C++ (4.9.9.2) дастурлаш тилида аввал график режимга ўтиш ва дастурлашни амалга ошириш керак. График чизиш Dev-C++ да Console ойнасида қора чизиқлар орқали амалга оширилади (4-расм).

```
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <graphics.h>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
initwindow(600,400);
setbkcolor(WHITE);
clearviewport();
setcolor(BLACK);
line(0,200,getmaxx(),200);
line(300,0,300,getmaxy());
double x,y,i,pi=3.14,k=0.1;
```

```
for(int i=-250;i<300;i=i+1)
{
x=250+i;
y=200-10*(exp(-0.125*k*i))*sin(pi/4*k*i+pi/6);
putpixel(x,y,BLACK);
y =200-(2.5*pi*cos(pi/6+pi/4*k*i)*exp(-0.125*k*i)-
(1.25*sin(pi/6+pi/4*k*i))*exp(-0.125*k*i));
putpixel(x,y,BLACK);
y=200-(0.15625*sin(pi/6+pi/4*k*i)*exp(-0.125*k*i)-
0.625*pi*cos(pi/6+pi/4*k*i)*exp(-0.125*k*i)-
5*pi*pi*sin(pi/6+pi/4*k*i)/(8*exp(0.125*k*i)));
putpixel(x,y,BLACK);
delay(10);
}
getch();
closegraph();
return 0;
}
```


4-расм. Dev-C++ Console ойнасида ҳосил қилинган график.

Физикавий жараёнларни дастурлаш тилларидан фойдаланиб ўрганиш келажакда ёш дастурчидан мукамал дастурларни яратишида асос бўлади. Физикадан амалий машғулот жараёнида замонавий ахборот технологияларидан

фойдаланиш, хусусан MATLAB, MAPLE, MathCAD дастурий тизимлари ҳамда Borland Delphi7 ва Dev-C++, Java(SE-8)- эллипсе компьютер дастурларини самарали график режимда қўлланилиши ўқувчи амалий фаолиятини фаоллаштириштиради ҳамда дастулаш тилларини чиқур ўзлаштиришида амалий ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бўлажак “Дастурий инжиниринг” йўналиш талабаларини касбий фаолиятнинг дастулаш тилларини ёрдамида физика фанини замонавий ахборот ва илғор педагогик технологиялардан кенг фойдаланиб ўқитиш муҳим аҳамият касб этади. Бу ўқувчи амалий фаолиятини фаоллаштириштиради ҳамда дастулаш тилларини чиқур ўзлаштиришида амалий ёрдам беради.

Адабиётлар:

1. И. Ю. Бежанова - Delphi7 самоучитель программиста. Москва-2003г
2. Савельев И. В. Курс физики. М.: Наука 1989г.
3. С. П. Кандзюба и др. – Delphi6/7 лекция и упражнения. Киев-2004г
4. Turaev S.J. Determining physics value through methods of Gauss using software language Borland Delphi7. //Eastern European Scientific Journal. ISSN 2199-7977. DOI 10.12851/EESJ201805. – Ausgabe 3-2018. P. 424-429. (13.00.00; № 1).
5. Тураев С.Ж. Физика фанини ўқитишда C++ дастурлаш тили ва Microsoft Excel дастури имкониятларининг қиёсий таҳлили. //Таълим, фан ва инновациялар. Маънавий-маърифий, илмий-услубий журнал. № 3.– Тошкент, 2018. Б. 40-44. (13.00.00; № 18).
6. Тураев С.Ж., Одилов Ё.Ж. Маълумотлар базасини шакллантириш орқали графиклар ҳосил қилишда Borland Delphi7 дастурлаш тилидан фойдаланиш. // “Олий таълим муассасаларида фанларни ўқитишда замонавий педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланишнинг долзарб

муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани. – ҚДУ: Қарши, 2017.Б 239-241.

7. Одилов Ё.Ж. Методы использования языков программирования в обучении физике // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 1. ISSUE 9. ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor.* – Тошкент, 2021. – Р. 436-441.

8. Одилов Ё.Ж. Физикадан таълим бериш асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикаси // *Таълим ва инновацион тадқиқотлар.* – Тошкент, 2021. – № 5. ISSN 2181-1709. – Б. 238-244.